

Digues patrimoniales en territoire Unesco – les levées de Loire

Heritage dykes in Unesco territory – the levees of the Loire river

Serna Virginie¹, Marmioli Bruno², Mezières Guillaume³

¹ Ministère de la culture, Paris, France, Virginie.serna@culture.gouv.fr

² Mission Val de Loire, Tours, France, marmioli@missionvaldeloire.fr

³ Journaliste scientifique indépendant, Douarnenez, France, mezguillaume@hotmail.fr

Résumé

Depuis 2000, le Val de Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Cette reconnaissance internationale consacre la qualité des paysages culturels d'un linéaire de Loire moyenne compris entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire. À l'intérieur de ce périmètre, les levées forment un réseau de digues long de 710 kilomètres le long de la Loire et de ses affluents. Elles sont tout à la fois un axe de communication, un « balcon » sur le Val, un « corset » pour le fleuve et une démarcation entre le lit mineur du fleuve et le lit majeur, occupé par les infrastructures urbaines et agricoles. En 2024, les collectivités du Val de Loire recevront de l'État la charge de gestion et d'entretien de ce système technique dont les fondations datent de la période médiévale. Elles hériteront de décisions prises par les contemporains de Henri II, Louis XI ou Louis XIV et de différents choix d'aménagement qui ont produit le Val de Loire tel que nous le vivons. Les levées sont les témoins de cette histoire longue des relations des sociétés au fleuve. Initialement destinées à limiter la submersion des terres agricoles puis à faciliter la navigation, elles protègent aujourd'hui un territoire largement urbanisé, peuplé de près d'un million d'habitants.

L'article propose de montrer comment la Mission Val de Loire — syndicat mixte interrégional qui développe des actions en faveur de la connaissance des paysages et des patrimoines du Val de Loire Unesco — et son conseil scientifique se sont saisis de ce système technique historique au sein de leur mission. Au travers du plan de gestion, du périmètre du territoire Unesco, de l'animation des réseaux des collectivités territoriales, des acteurs et riverains, comment interroger les levées ? L'article fera partager les différentes expériences menées en 2022 (Podcast, réflexion du conseil scientifique, accompagnement des communes, lien avec l'Établissement public Loire, Lecture du paysage ...). Seront interrogés également les différents types et procédures de protection mises en œuvre au sein du ministère de la culture pour une meilleure prise en compte patrimoniale de ces paysages du fleuve.

Mots-clés

patrimoine mondial, paysage, digue, Loire, archéologie des rivières

Abstract

Since 2000, the Val de Loire has been listed as a UNESCO World Heritage Site. This international recognition acknowledges the quality of the cultural landscapes along a stretch of the middle Loire between Sully-sur-Loire and Chalonnes-sur-Loire. Within this perimeter, the levees form a 710-kilometer-long network of dykes along the Loire river and its tributaries. They are at once a communication axis, a "balcony" over the Val, a "corset" for the river and a demarcation between the river's minor bed and the major bed, occupied by urban and agricultural infrastructures. In 2024, the communities of the Val de Loire will receive from the State the responsibility of managing and maintaining this technical system, the foundations of which date back to medieval times. They will inherit the decisions taken by the contemporaries of Henri II, Louis XI and Louis XIV, and the various development choices that have produced the Val de Loire as we know it today. Levees bear witness to the long history of society's relationship with the river. Initially designed to limit the flooding of farmland, then to facilitate navigation, they now protect a largely urbanized territory, home to almost a million people.

This article will show how the Val de Loire Mission - an inter-regional syndicate promoting knowledge of the landscapes and heritage of the Val de Loire Unesco area - and its scientific council have taken up this historic technical system as part of their mission. Through the management plan, the UNESCO territory's perimeter, the networks of local authorities, stakeholders and local residents, how can we question the levees? The article will share the various experiments carried out in 2022 (podcast, scientific council discussions, support for local authorities, links with the Etablissement public Loire, landscape reading, etc.). It will also examine the various types of protection procedures implemented by the Ministry of Culture to ensure that these river landscapes are given greater consideration in terms of heritage.

Key Words

world Heritage, landscape, dyke, Loire, river archaeology

Introduction

Les expériences conduites depuis plus de 20 ans sur le territoire ligérien, à différentes échelles, ont montré la pertinence de la réflexion croisée des historiens, des archéologues, architectes et paysagistes, acteurs des disciplines naturalistes et de l'environnement pour comprendre et expliquer les évolutions de l'occupation du sol et du lit de la rivière du Moyen Âge à l'époque moderne. Des résultats solides ont été acquis sur les grands rythmes de « corsetage » de la Loire, les modes de gouvernance et les séquences d'entretien du fleuve. Si ces données permettent de mieux saisir la généalogie de la rivière aménagée (des turcies à la GEMAPI), il convient encore d'affiner la chronologie des formes, et de prendre la mesure de la fossilisation des turcies et levées sous les digues actuelles. Le territoire observé est celui du Val de Loire Unesco (280 km).

La Loire, un fleuve corseté

Géomorphologie ligérienne

Longue de plus de 1 000 kilomètres, la Loire traverse successivement des territoires dont la géologie façonne les paysages. En Loire supérieure, le fleuve traverse les roches volcaniques du plateau ardéchois puis coule dans les gorges granitiques. Sorti du Massif central, il coule plus lentement vers le nord-ouest, à travers les assises sédimentaires. Le style fluvial change alors, caractérisé par des méandres et chenaux multiples typiques d'un fleuve en tresse. Après avoir sinué dans les dépôts alluvionnaires de Sologne, le fleuve s'inscrit entre des roches carbonatées de différentes périodes, à commencer par le calcaire de Beauce issu d'une formation lacustre qui endigue la rive droite. Présent dans les constructions, il s'efface aux environs de Blois. Ensuite, entre Blois et Amboise, la craie blanche marque les principaux reliefs comme celui de Chaumont-sur-Loire. Plus à l'ouest, les deux types de tuffeaux sont utilisés pour les édifices : le blanc pour les monuments et le jaune pour les levées. (Figure 1)

En rive gauche, Candé, Montsoreau et Saumur sont installées sur le tuffeau du Turonien. En rive droite, avant de rejoindre Angers et le Massif armoricain, puis l'estuaire, l'Authion longe la Loire. La plaine alluviale se transforme en « polders » de terres fertiles délimités par les levées.

En Loire moyenne, périmètre du territoire Val de Loire Unesco, les zones de confluence se caractérisent par de vastes espaces de méandres : le val s'élargit et le fleuve coule sur plusieurs kilomètres parallèlement à son affluent, avant qu'ils ne se rejoignent. Les îles apparaissent et disparaissent au gré des crues. Elles se stabilisent parfois, support d'une végétation abondante. Les alluvions peuvent former des « montilles » insubmersibles (restes de terrasses alluviales anciennes), difficilement perceptibles, sur lesquels s'implantent parfois des fermes et des hameaux. Passé les Ponts-de-Cé, le fleuve emprunte un sillon tracé dans le Massif armoricain pour gagner l'estuaire. Les levées deviennent alors inutiles. Schistes, micaschistes, grès et même charbon du Layon accompagnent la Loire dont les sédiments se déposent sur les plages du littoral atlantique.

FIGURE 1. Levée de Loire en aval de Tours. B. Marmiroli / Mission Val de Loire.

Montils, turcies et levées : une histoire longue

L'endiguement des fleuves est une pratique ancienne. Le Pô, le Rhin, le Rhône, et de nombreux fleuves en Chine ont connu cette séquence d'aménagement. Dès l'Antiquité, apparaissent les termes de *vallum*, *aggeres*, *moles*, *crepidines*, *transversarium*, puis *escluses*, *pallières*, *paulx*, *dick*, *levata*. En Loire, les premières protections de l'habitat en plaine inondable sont les turcies. De sa thèse parue en 1934, le géographe Roger Dion a publié une *Histoire des levées de la Loire* qui fonde notre connaissance sur les levées [1]. (Figure 2)

Sous des orthographes diverses, *turcye*, *turgie*, *turise*, *turcia*, les turcies sont attestées, en 821 dans le Capitulaire de Louis le Pieux, puis dans une Charte d'Henri II Plantagenet, roi d'Anjou. Constituées d'un mélange de fascines en bois et de terre, ces turcies renforcent localement le cordon alluvial et relient entre elles les buttes insubmersibles, les *montilles*. Leur vocation était de permettre l'inondation, sans courant, des terres cultivées assurant la fertilisation des terres par les limons et empêchant l'ensablement. Les turcies étaient donc submersibles.

Henri II Plantagenêt (1133-1189), agissant en tant que comte d'Anjou, installa vers 1160-1170 des *hostes* tenus d'habiter sur les turcies même afin de les surveiller, réparer, entretenir¹. Ils étaient libérés, en compensation, des obligations de servir dans l'armée du comte. Les turcies se font alors

¹ Le terme *oste* apparaît dès le XIIe siècle : Du lat. class. *hospes*, *-itis* « celui qui offre l'hospitalité; celui qui la reçoit », terme de dr. féod. en lat. médiév.

terres longilignes habitées, réparables et entretenues par les *hostes*, sentinelles comme « des soldats sur un rempart ». C'est à partir du XV^e siècle que les turcies se font levées, ouvrages nus et uniformes, auxquels des règlements royaux prescrivent de donner des proportions identiques. Leur mission change. Si auparavant, elles se devaient de protéger et étendre les territoires arables des plaines submersibles, après le XV^e siècle, leur mission est de fixer le lit mineur auprès des ports fluviaux et améliorer la navigabilité de la Loire en resserrant ses eaux moyennes dans un espace plus étroit. On parle alors de levées (1504 - première mention). Telle que conçue au tout début du XVI^e siècle, la levée est un « organe de fixation, une sorte de tuteur qui, du coteau où elle prend appui, s'avance le long de la rive alluviale pour opposer une barrière inflexible aux divagations du lit et pour conduire le cours de celui-ci jusqu'au pont ou au port de la ville prochaine » [4]. Ce sont désormais des ouvrages d'ingénieurs édifiés, gérés sous le contrôle de l'Administration royale formant un système d'endiguement voulu insubmersible, cohérent et homogène.

FIGURE 2. Évolution du profil de la levée depuis le XVI^e siècle in R. Dion, Histoire des levées de la Loire, 1961, p. 241.

Colbert et les levées

La crue de novembre 1628, dépassant les levées et ensablant quantité de terres, marque un tournant dans la conception du système de protection. Le conseil royal de Louis XIII, dans son arrêt du 19 décembre 1629, prescrit d'ouvrir dans les levées « des déchargeoirs » afin d'éviter que le fleuve ne se crée lui-même une issue destructrice dans les vals. Sur le modèle de celui de Blois, dont la première mention connue date de 1584, les déchargeoirs sont prévus au nombre de six pour chacun des principaux vals entre Ouzouer-sur-Loire et Saumur.

Lorsque Colbert, contrôleur des finances de 1665 à 1683 prend la direction des travaux publics du royaume, il assume la mainmise complète et définitive de l'État sur l'ensemble des travaux publics exécutés au bord du fleuve et dans son lit même. Il choisit pour la construction des levées des experts dans l'art de la fortification militaire, ce qui est révélateur. Son règlement de 1668 définit les règles de bonne gestion du fleuve : notamment la destruction des îles qui obstruent dangereusement le lit endigué, et l'interdiction de bâtir et de planter sur les levées et à leurs abords immédiats (condamnant ainsi l'usage institué par la charte d'Henri II Plantagenêt).

Colbert veut rendre les levées solides. En 1680, il fixe le gabarit idéal des levées à 3 toises de hauteur (5,82 m) et à 4 toises (7,76 m) de largeur en crête ; la pierre est substituée au bois. Les premiers travaux concernent la levée de l’Authion (Pays de la Loire). Ils débutent en 1682 et s’achèvent en 1685, après la mort de Colbert. Les ingénieurs poursuivent d’amont vers l’aval l’application du plan de 1680 qui ne voit son achèvement qu’en 1705 [5].

Le XVIIe siècle : la digue objet technique, ouvrage d’art

Dans son *Hydrographie*, datée de 1643, le Père Fournier consacre un chapitre aux “*dignes, levées ou chaussées*” : “*Les digues, levées ou chaussées, [...] est un certain rempart, ou Levée, dressé contre l’eau de quelque Rivière, ou de la Mer, pour qu’elle n’entre en quelque lieu, ou bien pour arrester le Galet, Caillou et Sable, qu’elle a de coutume de charroyer et jeter deçà delà, selon la diversité des Vents et des Marées...*” [3]

Dans le quatrième volume de son *Architecture hydraulique* [1], Forest de Bélidor préconise l’établissement de digues sur les berges érodées : “*On nomme épis des bouts de digue, construits en maçonnerie, ou avec des coffres de charpente remplis de pierres, ou bien on les forme d’un tissu de fascinage, piqueté et garni d’une couche de gravier...*” [1]. En 1785, Obelin de Kergal propose le redressement de la rivière au moyen de *digue* qu’il définit comme des *Amas de terre, de pierres ou de bois, pour contenir les eaux de la mer ou d’une rivière.*” [7]. Le dessin de la levée se fait alors dessin technique, ouvrage d’art avec son vocabulaire particulier. (Figure 3).

FIGURE 3. Profil ou coupe d’une levée pris en travers, 1786. ADIL, C 271.

La destruction de levées lors des crues de 1707, 1709, 1710, 1711, 1712 et 1715 ruine l’œuvre de Colbert et entraîne l’exhaussement des levées réalisés dans la hâte et avec des profils raides par-dessus les levées anciennes. Elles témoignent de ce désir d’une Loire-canal, d’un fleuve constamment navigable. Le système endigué ne sera jamais complet. Lors des grandes crues de 1846, 1856 et 1866, la Loire sort de son lit, le dispositif faillit et les ingénieurs changent de paradigme. En 1925, l’administration des Ponts et Chaussées décide l’abandon de tous travaux d’amélioration. La création d’une agence Financière de bassin en 1964 ouvre la période moderne et actuelle, marquée par le programme de renforcement des levées de 1970, revu en 1983 et réalisé au trois-quarts au début de l’année 1995. Les actions du plan Loire Grandeur Nature, constituent la plus récente contribution apportée à l’œuvre millénaire d’aménagement de la Loire moyenne.

Ainsi, en assurant la protection des terres arables, les levées constituent le socle de la fabrique des paysages du Val inondable. À ce titre, elles figurent dans le dossier d'inscription du Val de Loire Unesco et constituent des objets techniques d'un grand intérêt patrimonial, encore préservées. En devenant progressivement des ouvrages favorisant la navigation, elles ont joué un rôle essentiel dans le développement de la marine de Loire et du commerce jusqu'à l'arrivée du train. Elles témoignent également, par leur échelle, des compétences techniques nécessaires à l'édification d'infrastructures de génie civil de grande ampleur (plusieurs centaines de kilomètres) mais également des évolutions du rapport politique au territoire ligérien. Elles font à ce titre patrimoine et l'enjeu de leur compréhension, étude et protection est pertinente.

Les digues, sites archéologiques, biens culturels ?

La « digue » de Saint-Denis-en-Val (Loiret), site archéologique

En octobre 2009, une fouille de sauvetage urgent motivée par des travaux routiers a été réalisée sur une levée de Loire afin d'étudier ses modes de construction et préciser sa datation. La fouille a montré que la turcie est constituée d'épais remblais argilo-limoneux compacts, déposés sur des sables alluviaux contenant des fragments de tuiles antiques (figure 4). Aucun pieu battu n'a été observé. Après une érosion de la digue due à des crues, on observe une phase de consolidation par des remblais argilo-sableux sur les deux côtés de la levée. Celle-ci atteint alors 12 m de large et 1,70 m de hauteur. La datation de cette levée ne repose que sur un tesson de céramique du X^e-XI^e s. retrouvé dans les remblais, tandis qu'un fragment de céramique du XIII^e-XIV^e s. provient des remblais de la phase de reconstruction. D'après les archives, la turcie perd sa fonction durant le XVI^e s. lors de la construction d'une nouvelle levée à environ à 1 km au nord-est vers le lit mineur. La turcie sert alors de voie de circulation, fonction sans doute préexistante dès le Moyen Âge [5]. La « digue » de Saint-Denis-en-Val est aujourd'hui le seul exemple d'une étude archéologique d'une turcie. Cette archéologie doit se poursuivre et devrait être mise en œuvre dans le cadre de l'archéologie préventive, avant tous travaux. Elle offre l'opportunité unique d'observer en coupe ce type d'ouvrage.

La levée, site patrimonial en réseau

Les levées représentent un système cohérent linéaire, ponctué d'ouverture et d'accès. Elles jouent un rôle essentiel dans la protection des populations contre les crues en même temps qu'un lien tangible et pérenne vers les paysages historiques et les usages anciens du fleuve. C'est un système qui a également une valeur d'usage (belvédère, assise, observatoire, marqueurs de crues, Loire à vélo...). Cette valeur patrimoniale partagée par les riverains, citoyens et institutions en charge de leur protection doit être aujourd'hui assumée et confortée par l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas une contrainte mais bien un élément de projet pour un paysage culturel partagé². Une vigilance patrimoniale est donc de mise sur leur forme, structure, architecture et usages. Doivent être reconnue dans la levée, toute son épaisseur historique dans ses flancs, son couronnement, perrés, murs parapets ; les escaliers dans toute leur diversité (escalier simple, droit, avec rambarde, échelle limnimétrique, escalier déporté, ...) ; les empellements ou vannage dans les murets ; les bouchures. Cette reconnaissance peut passer par un Inventaire des formes, leur signalement dans les documents d'urbanisme, et leur protection au titre des Monuments historiques. Le classement récent des Ruines du château de l'Isle à Saint Denis-en-Val (45), daté du XV^e siècle, révèle toute

² La notion de paysage culturel est née de la convention de l'UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial du 16 novembre 1972.

l'attention portée par le ministère de la culture à ces indices patrimoniaux en Loire. Le monument pourtant défiguré par la crue de 1856 a été classé tant pour son architecture que pour sa position, à l'arrière d'une levée. C'est aussi en tant que marqueur d'un « site de brèche historique de la crue de 1856 et de ses conséquences » qui lui a valu sa protection au titre des monuments historiques.

S'amorce ainsi par l'étude en archéologie préventive, en histoire de l'art et en histoire des techniques et par la protection raisonnée des éléments témoins de ces paysages architecturés une nouvelle séquence pour les turcies, levées et digues ligériennes : leur patrimonialisation. Elle n'a de sens que partagée par tous, citoyens, acteurs, décideurs et riverains.

FIGURE 4. Coupe stratigraphique d'une levée médiévale. Saint-Denis-en-Val (45). Opération de sauvetage – Service archéologique du Loiret (A. Laurent, 2009)

La médiation

FIGURE 5. Visuel du Podcast *Levées vous !* Un podcast de la mission Val de Loire.

Levées vous ! Un podcast de la Mission Val de Loire

Levées vous ! est le titre d'un podcast en quatre épisodes diffusés depuis 2022 sur le site de la mission Val de Loire. Recherches en cours, histoire, travail de terrain sur les ponts, les digues et les levées, ces objets patrimoniaux qui rythment les rives du fleuve permettent d'ouvrir la pensée aux questions patrimoniales, à ce qui fait patrimoine dans le Val de Loire, à ce qui est étudié, modifié et préservé. Cette série de podcasts sur les levées s'inscrit dans cette ambition : améliorer la capacité collective des acteurs à répondre aux enjeux identifiés sur le Val de Loire. Avec une première saison sur les ponts et une seconde sur les digues et les levées, ces podcasts répondent à ces enjeux en amont, par la transmission de connaissances sur ces ouvrages en leur contexte et en aval, par la mise en discussion des politiques patrimoniales.

Levées vous ! est une série qui suit le cours de l'eau pour y retrouver les points d'interface et de rencontres entre le fleuve et ses rives. Chaque épisode est construit sur un format long, d'une cinquantaine de minutes et divisé en deux parties. La première, environ 15 minutes, est un entretien long ou un reportage sur le terrain, une focale resserrée sur un ouvrage, un travail de recherche, un parcours singulier. La seconde, de 35 à 40 minutes, est une discussion entre acteurs du territoire, universitaires, associatifs, responsables politiques, qui met en perspective la problématique de l'épisode. Les épisodes sont mis en ligne sur le site de la Mission Val de Loire mais peuvent être rediffusés sur d'autres médias et proposés en écoute publique. Ces contenus sont à destination d'un auditoire le plus large possible et cherchent à toucher le plus grand nombre. Ils ne sont pas destinés à un public de spécialistes. (Figure 5).

Épisode 1 : *Au pays des levées* - Montilles, tertres et turcies, le Val de Loire avant Henri II (1133 – 1189).

Épisode 2 : *La Loire contre ses murs* - De la première "Grande levée" d'Anjou au système endigué.

Épisode 3 : *Gérer un fleuve libre* - De la GEMAPI à la libre évolution du fleuve.

Épisode 4 : *Les levées aux avant-postes de nos incertitudes* - Épisode enregistré en public le 16 novembre à MAME (Tours) pendant la journée organisée par la Mission Val de Loire dans le cadre des 50 ans de la Convention du patrimoine mondial.

En clôture de la série, cet épisode interroge les modalités de gestion de cette frontière. Comment repenser les représentations, le rapport au fleuve ? Quelle gouvernance partagée pour les territoires de l'eau et quelle place pour les riverains dans la gestion du risque ? Que sait-on des usages historiques des berges de Loire ?

Le nombre de visites sur la page du site internet (819), de personnes touchées sur Facebook (20 151) et le nombre d'écoutes et de téléchargement sur la plateforme Podcloud (1230) montrent que le débat citoyen existe bel et bien sur les formes patrimoniales des levées de Loire.

Conclusion

Dans un souci de contrôle et d'exploitation de la dynamique fluviale du fleuve, les sociétés riveraines de la Loire ont densément occupé et aménagé, dès la période du haut Moyen Âge, la Loire et ses affluents. Ponts, ports, pêcheries et moulins ont équipé et encombré cet espace fluvial polyvalent et concurrentiel. Dans ce paysage d'eau fortement anthropisé, les turcies puis les levées dessinent un paysage imposant : cordon de terre « corsetant » le fleuve afin de prévenir les inondations, marque longiligne, trait parallèle, véritable architecture délimitant un fleuve dont on craint les crues et inondations. Surélevées au fil du temps par des remblais de terre accumulés par les riverains, puis architectures entretenues par les « hostes » dès le XII^e siècle, ces levées participent tour à tour à la protection des terres agricoles, à l'amélioration de la navigation puis aujourd'hui encore, à la pérennisation d'un réseau de routes au bord du fleuve. La question de leur conservation et de leur visibilité patrimoniale se pose aujourd'hui dans le contexte de leur entretien et réparation. Les levées doivent faire projet de Paysage.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier l'ensemble des intervenants interrogés lors des podcasts, la mission Val de Loire et en particulier Vianney Barbin pour sa veille éditoriale et scientifique. Les auteurs remercient également le Conseil scientifique et professionnel de la mission Val de Loire.

Références

- [1] Belidor Bernard Forest de (1737-1739). *Architecture hydraulique ou l'art de conduire, d'élever et de ménager les eaux pour les différents besoins de la vie*, 2 vol., Paris, C-A. Jombert, 1737-1739.
 - [2] Dion R. (1961). *Histoire des levées de la Loire*, Paris.
 - [3] Fournier Le P. (1643). *Hydrographie contenant la théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation*. Chap. VI, "De la façon qu'il faut tenir pour dresser des levées, digues et batardeaux", p. 49-50.
 - [4] Guillou S., Maurin J. (2005). Les levées de la Loire : des turcies au Plan Loire, huit siècles d'évolution. *Ingénieries*, n° spécial 2005, pp. 31-39.
 - [5] Laurent A. (2020). *Saint-Denis-en-Val – Voie Zone Horticole, rue du Château* [notice archéologique], ADLFI. Archéologie de la France - Informations [En ligne], Centre-Val de Loire, mis en ligne le 08 septembre 2020, consulté le 29 juin 2023. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/37591>.
 - [6] De Kergal O. (1785). *Précis de recherches, et observations sur divers objets relatifs à la navigation intérieure de la province de Bretagne*. A.N., AD XIII. 1.
-